

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЛИЧНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Ф. ДОСТОЕВСКОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СЛАВИСТИКЕ

Цой А.

*Доктор педагогических наук, доцент,
Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова
Алматы, Казахстан*

Уюкбаева М.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный женский педагогический университет
Алматы, Казахстан*

Ломова Е.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Алматы, Казахстан*

Туллубаева М.

*Магистр филологии
Казахский национальный университет имени Абая
Алматы, Казахстан*

Казмагамбаева А.

*Старший преподаватель
Казахского национального педагогического университета имени Абая
Алматы, Казахстан*

THE PERSONALITY AND LITERARY HERITAGE OF F. DOSTOEVSKY IN ENGLISH-LANGUAGE SLAVISTICS

Tzoy A.

*Doctor of Pedagogy, Associate Professor,
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov
Almaty, Kazakhstan*

Uyukbayeva M.

*associate professor,
Kazakh National Women's Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Lomova E.

*associate professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University
Almaty, Kazakhstan*

Tuleubaeva M.

*Master of Philology Kazakh National Abay University
Almaty, Kazakhstan*

Kazmagambaetova A.

*Senior Lecturer
Kazakh National Pedagogical Abay University
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Увлечение творчеством Ф.Достоевского побудило американских исследователей не только основательно выучить русский язык, но и проштудировать все основные работы, касающиеся этой темы, которые были опубликованы в России.

Они создали труды, которые не только тщательно отобрали все биографические факты и реальные жизненные обстоятельства Достоевского, но и с успехом воссоздали ту интеллектуальную и культурную атмосферу, которая царила в русском обществе той эпохи.

В работе американских филологов в полной мере нашли отражение все пережитые литературных и философских споров, в очаге которых находился Ф.Достоевский.

Все эти исследования были во многом открытием для американских и западноевропейских литературоведов и позволили им с новой и совсем неожиданной стороны посмотреть на личность Ф.Достоевского и осознать его значение и место в мировом литературном процессе.

Они исследовали особенности писательской манеры Ф.Достоевского и остановились на подробном анализе эпистолярной формы, которая активно использовалась в романах русского классика.

Американские исследователи нашли в эпистолярной форме писателя большие потенциальные возможности для погружения читателя во внутренний мир и подсознание литературных героев.

Abstract

Passion for the work of F.Dostoevsky prompted American researchers not only to thoroughly learn the Russian language, but also to study all the main works on this topic that were published in Russia.

They created works that not only carefully reflected all the biographical facts and real life circumstances of Dostoevsky, but also successfully recreated the intellectual and cultural atmosphere that prevailed in Russian society of that era.

In the work of American philologists, all the literary and philosophical disputes, in which F. was at the center, were fully reflected.Dostoevsky.

All these studies were largely a discovery for American and Western European literary critics and allowed them to look at the personality of F. from a new and completely unexpected side .Dostoevsky and realize his importance and place in the world literary process.

They investigated the peculiarities of F. 's writing style .Dostoevsky and stayed on a detailed analysis of the epistolary form, which was actively used in the novels of the Russian classic.

American researchers have found in the writer's epistolary great potential opportunities for immersing the reader in the inner world and subconscious of literary heroes.

Ключевые слова: Русский язык, русское общество, американские филологи, литературные и философские диспуты, западноевропейские литературоведы.

Keywords: Russian language, Russian society, American philologists, literary and philosophical disputes, Western European literary critics.

Изучение литературного наследия Ф. Достоевского на Западе в XX столетии открылось с работ, начавших публиковаться в Соединенных Штатах Америки.

На первом этапе эти работы имели библиографическую направленность и проводили типологические параллели между творчеством великого русского писателя и реальными обстоятельствами и фактами его жизни.

В издательстве Принстонского университета вышел в свет солидный научный труд, в который входили пять частей, изданных отдельными томами. В этом литературоведческом издании были прослежены основные вехи становления и эволюции писательского мастерства непревзойденного русского классика, и они были опубликованы в период с 1976 по 2002 годы. Первый том назывался «Достоевский: Семена бунта, 1821-1849» и отражал становление мировоззрения писателя и формирование его осознания окружающей русской действительности.

Второй том «Достоевский: Горы испытаний, 1850-1859» был посвящен самым драматическим событиям в жизни писателя, а третий том «Достоевский: Признаки освобождения, 1860-1865» отражал биографию писателя и итоги его духовных исканий в последующие годы.

Два последующих тома «Достоевский: Удивительные годы, 1865-1871» и «Достоевский: Мантия пророка, 1871-1881» были удачной попыткой представить западной аудитории облик и фигуру зрелого писателя, чье литературное наследие вошло в золотой фонд мировой культуры.

Автором всех этих работ был один человек, доктор философии и почетный профессор Принстонского университета Джозеф Фрэнк [1].

Увлечение творчеством Ф.Достоевского побудило американского исследователя не только основательно выучить русский язык, но и проштудировать все основные работы, касающиеся этой темы, которые были опубликованы в России.

Д.Фрэнк создал не только труд, который тщательно отобразил все биографические факты и

реальные жизненные обстоятельства Достоевского, но и с успехом воссоздал ту интеллектуальную и культурную атмосферу, которая царила в русском обществе той эпохи.

В работе американского филолога в полной мере нашли отражение все пережитые литературных и философских споров, в очаге которых находился Ф.Достоевский.

Это исследование было во многом открытием для американских и западноевропейских литературоведов позволило им с новой и совсем неожиданной стороны посмотреть на личность Ф.Достоевского и осознать его значение и место в мировом литературном процессе.

Д.Фрэнк исследовал особенности писательской манеры Ф.Достоевского и остановился на подробном анализе эпистолярной формы, которая активно использовалась в романе «Бедные люди».

Американский исследователь нашел в эпистолярной форме писателя большие потенциальные возможности для погружения читателя во внутренний мир и подсознание литературных героев.

В центре внимания предлагаемого исследования также находился вопрос о типологических параллелях и возможном влиянии гоголевского творчества на становление Ф.Достоевского как к литератора.

В произведениях Ф.Достоевского американский критик увидел больше неприкрытого драматизма, чем в произведениях Н.В.Гоголя, в которых слезы и трагизм сосуществуют с иронией и живым, искрометным юмором автора.

Говоря о позиции Ф.Достоевского в развернувшейся в те годы литературной борьбе, Д.Фрэнк отмечает, что русский писатель стремился к примирению двух радикально противоположных направлений. Он видел положительный импульс во взглядах западников, которые стремились приблизить Россию к достижениям европейской культуры и цивилизации в целом, но в тоже время ценил и усилие славянофилов, которые отстаивали

необходимость беречь национальные традиции, уходящие глубоко в народную почву.

Американский критик отмечает силу христианской веры Ф.Достоевского, который не позволил себе поколебаться в ней ни после разрушения его утопических социалистических мечтаний в молодые годы, ни во время самых драматических поединков с идеологическими противниками его взглядов.

В научном исследовании Д.Фрэнк Ф.Достоевский оценивается как высочайший художник слова и глубочайший религиозный и философский мыслитель на все исторические эпохи и времена.

Американское литературоведение подходило к осознанию фигуры Ф.Достоевского с самых разных сторон.

Истоки его мировоззренческих концепций они пытались обосновать влиянием протестантского взгляда на мир и философией русского секстанства. Корни философских принципов русского писателя и особенности его художественного мира обосновывались с позиций и ценностей западного гуманизма, а также религиозных верований различного толка.

Западным критикам представлялось, что православие, католицизм и ислам в разной мере могут быть преломлением и избранным вектором в изучении и интерпретации литературных текстов русского классика.

В работе американского филолога Е.Сливкина реальные факты биографии Ф.Достоевского становятся веским поводом для объяснения его мировоззренческой платформы. Тот факт, что юные годы писателя были связаны с Михайловским замком, соотносимым с уставом и ценностями Мальтийского ордена, позволил Е.Сливкину делать заключение о том, что именно оттуда Ф.Достоевский вынес представление о подлинном рыцарстве души и сердца.

Другим переломным моментом в жизни Ф.Достоевского Е.Сливкин считает годы ссылки писателя, его физические и нравственные страдания и те моральные испытания, которые ему пришлось преодолеть. В итоге он приобрел духовную силу и крепость христианской веры и воочию познал реальное бытие простого русского народа.

Американских писателей также интересовали политические пристрастия Ф.Достоевского.

В работе Елены Дрыжаковой прислуживается связь Ф.Достоевского с политическим кружком Петрашевского. На определенный период писатель действительно увлекся социалистическими теориями и возможностями радикальных средств революционной борьбы. Эти увлечения, как известно, имели весьма драматический финал, который чуть не закончился смертной казнью будущего великого писателя.

Последующие годы сибирской ссылки и обстоятельства тюремного заключения привели Ф.Достоевского к переоценке социалистических утопий как «заразной болезни» и убеждению в том, что в этих политических воззрениях одна ложь лишь заменяется последующей. Процесс спасения одной ложью в пользу другой, еще более нелепой и далекой от реальности – это то, что, с точки зрения Ф.Достоевского, лежит в сущности социалистических учений самого различного толка [2, с.173].

Отдельный аспект работы американской исследовательницы отведен проблеме отношения Ф.Достоевского к философии и практике нигилизма.

Она отмечает, что первоначально Ф.Достоевский увидел положительный импульс в фигуре Евгения Базарова из тургеневского романа «Отцы и дети». Но впоследствии он не мог не признать узости его взглядов и ущербности философии нигилизма в целом.

Еще большую негативную оценку Ф.Достоевский дал философской концепции Чернышевского с его описанием так называемых новых экономических отношений в романе «Что делать?», которую он назвал попыткой выстроить всеобщий человеческий муравейник с главенством материальных ценностей над духовными потребностями личности.

Американских филологов занимали эстетические принципы, а также идеологические и психологические основы, на которых были построены литературные тексты Ф.Достоевского. Они исходили из того, что любой художественный текст является авторской рефлексией на уже имеющийся материал, который перерабатывается, интерпретируется, цитируется и переосмысливается в творческом процессе.

В этом ключе написана работа Роберта Бэлнепа, которая была опубликована в издательстве Колумбийского университета [3]. Американский ученый дает обоснование эпиграфа, который был выбран Ф.Достоевским к роману «Братья Карамазовы». Он делает вывод о том, что русский писатель рассчитывает не только на адекватное понимание, но и на активное сотворчество своего читателя. Р.Бэлнеп утверждает, это Ф.Достоевский не только предлагает литературный материал, требующий глубокого читательского осознания, но и ожидает широкий диапазон самых различных читательских реакций, основанных на конкретных жизненных впечатлениях и выработанных морально-этических позициях, способных аккумулировать всеобщий литературный опыт всей читающей и думающей аудитории.

Исследование Р.Бэлнепа «Генезис романа «Братья Карамазовы», как и работа Е.Дрыжаковой, причисляет Ф.Достоевского к высочайшим мастерам художественного слова и обосновывает вывод, а что его творения впитали в себя все лучшие открытия и завоевания его не менее талантливых предшественников, среди которых первое место отведено А.С.Пушкину и Н.В.Гоголю.

Американское литературоведение уделяло много внимания обоснованию миссионерской направленности творчества русского писателя. В Ф.Достоевском оно видело авторитетского прорицателя, который предсказывал будущее религиозное возрождение русской нации и ее возвращение к истокам глубокой народной духовности.

В русле этой точки зрения высказывается американский критик Яковенко, покинувший свою русскую родину в знаменательном 1917 году. Он усматривает сходство между американским философским подходом к осмыслению действительности и русскими духовными исканиями. Ему важно, что базисом американского мировосприятия является философия свободы и неприкасаемости прав каждой человеческой личности. С другой стороны,

важнейшими аспектами американского взгляда на окружающую действительность Яковенко «считает религиозность и тягу к мистицизму» [4, с.7].

Корни всего этого американский ученый видит в историческом прошлом, когда нынешние представители американского народа имеют предков, оторванных от своих национальных традиций и устоев и вынужденных адаптироваться и выживать в Новом Свете. Новые обстоятельства и условия их бытования не имели прочной мотивации в прежней жизни, и этот духовный и интеллектуальный вакуум побуждал их искать опору и нуждаться в Боге и в какой бы то ни было религиозной вере.

Другой американский критик Р.Джексон писал о наличии духовных исканий Ф.Достоевского, видевшего пропасть между тем, каким человек желал себя видеть, и тем, кем он является на самом деле. Это привело русского писателя не только к признанию неизбежности существования зла как такового, но и к постоянной потребности неустанной борьбы с ним. Р.Джексон замечает, что русский писатель не мог допустить любое зло как нормальное человеческое состояние, и потому «боролся за лучшие начала человеческой души и нравственности» [5, с.8].

А.Гибсон останавливается в своих литературоведческих изысканиях на религиозном обосновании философской направленности произведений Ф.Достоевского. Он убежден, что «христианство как религиозная доктрина является ключом к пониманию всего художественного творчества великого русского классика» [6, с.103]. В его труде обосновывается процесс движения Ф.Достоевского от первоначальной чистоты христианской веры к полному отказу от нее в пользу социалистических утопий и конечного атеизма и далее – обратный путь от ожесточенного отрицания социалистического утопизма к принятию ценностей православия, призывающего к всеобщему христианскому человеколюбию.

Американские филологи пытаются интерпретировать понятие соборности, которое действительно было очень важно для Ф.Достоевского. В христианской доктрине соборность понимается как духовное единение людской общины под крылом церкви и общей религиозной веры. Соборность означает всеобщее братство, основанное на христианских добродетелях, всеобщей любви к дальнему и ближнему, сострадании и милосердии не только к оступившимся на праведном пути, но и к открытым врагам своим как заблудшим душам.

Ф.Достоевского привлекала социальная составляющая этого понятия, и из соборности религиозной он вывел для себя формулу общественного единения всех людей в координатах Вселенной. Согласно такому пониманию соборности каждый должен воспитать в себе истинную потребность осознавать всех людей братьями и иметь готовность жертвовать своими потребностями и интересами в пользу других. Этот нравственный альтруизм заключал для Ф.Достоевского не пассивное сострадание, а активные действия в пользу добра. Каждый творит добро во имя всех других и ощущает бремя ответственности за все деяния, происходящие вокруг него. А.Гибсон пишет о том, что атеизм никогда не был свойственен Ф.Достоевскому в полной мере, так как он всегда верил в человека как божье

порождение. Его духовные метания исходили из того, что реальные, часто ужасающие условия человеческого бытия неизбежно колебали веру личности в высшую справедливость и всеобщую гармонию.

Религиозная вера не предусматривает аналитику и доминирование человеческого разума. Она обращена к человеческой душе и сердцу. А непокорный разум ищет ответы на «проклятые вопросы» и пытается найти их в вере. Ответы не находились, порождая непримиримое противостояние разума и веры. Эти противоречия занимали ум и сознание русского писателя, пришедшего к выводу, что как-то совместить их невозможно. Но в их противоположности есть великий смысл, ибо когда разум проверяет веру на прочность, он парадоксально ее развивает и углубляет, и в этом заложен фундамент развития и веры, и человеческого разума.

Религиозная концепция Ф.Достоевского рассматривается в американской монографии С.Сезерленда «Атеизм и отрицание Бога: Современная философия» и «Братья Карамазовы».

В религиозных убеждениях русского писателя западный критик усматривает концепт позитивизма. Сходство видится в том, что разграничение между атеизмом и верой подвластно только человеческим чувствам.

Анализируя идеологическую концепцию романа «Братья Карамазовы», С.Сезерленд приходит к выводу о том, что Иван Карамазов все же разделяет веру в бога, принимает его в свой внутренний мир, высказывая при этом атеистические убеждения. Иван не может принять всеобщей божьей гармонии, если в мире существуют детские слезы, страдания и жертвы невинных людей. В мире, основанном на социальной несправедливости, трудно найти мотивы, чтобы верить в добро и затем искренне любить и сострадать ближнему своему.

Реальный жизненный опыт, человеческие судьбы и нравственные потери порождали острый конфликт с миром христианских заповедей и верований.

Отсюда, как замечает американский критик Айлин Келли, Ф.Достоевский «не прокладывал читателю дорожки к определенному нравственному выбору, как это делал, например, Л.Толстой» [7, с.231].

Романы Ф.Достоевского привлекают американских литературоведов своей философской составляющей.

В литературных текстах писателя анализируются понятия свободы, необходимости и вседозволенности. Рассуждения на эту тему содержатся в работе Н.Патовой и монографии профессора Р.Густафсона «Обитель и чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого», вышедшей в свет в типографии Принстонского университета [8].

В этих исследованиях философия Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых» трактуется как понимание мира, в котором отдельные человеческие единицы остро нуждаются во всеобщем пастыре, который объединит их и подчинит своей воле, ибо они не способны на собственный выбор и собственный жизненный путь.

В противоположность ему для Зосимы взаимное одиночество людей лишь временный необходимый период для осознания внутренней потребности в братской всеобщности. Эта всеобщность и потребность каждого творить добро во имя других способна восстановить высшую правду и истинный мир божий в душах и людских сердцах.

Любовь к богу означает потребность любить весь мир вокруг, признавая гармоничное единство физического и духовного вокруг человека и в нем самом.

Христианская религия проповедует великую радость воскрешения сына божия перед лицом страданий и физической смерти.

Старец Зосима говорит об утрате веры, а значит, - о невозможности радости духовного воскрешения в период человеческого уединения и отчуждения каждого от всех.

Только всеобщее братство способно вернуть людям крепость веры и радость воскресения души и сердца к свету, милосердию и добру.

Все три брата Карамазовых нуждаются в любви и через нее ищут спасения от душевных сомнений и терзаний.

В связи с этим западные критики видели в философских взглядах Ф.Достоевского истоки концепции экзистенциализма. Подобные утверждения изложены, в частности, в работе У.Кауфмана «Экзистенциализм от Достоевского до Сартра».

Американское литературоведение делало попытку сопоставить философские воззрения Ф.Достоевского с доктриной Ницше. В частности, в книге «Революция морального сознания. Ницше в русской литературе, 1890-1914» Эдит Клюсс сходство между Ф.Достоевским и немецким философом видится в том, что оба они «подвергают сомнению философию общечеловеческой морали как таковую» [9, с.473].

Ф.Достоевский видел причину крушения европейского гуманизма в том, что люди отвергают бога и обожествляют собственный эгоизм и самих себя.

Подмена бога человекобожеством приводит к появлению сверхчеловека в духе Ницше.

Рассматривая в другой своей работе образ Христа в философской системе Ф.Достоевского и Ницше, Э.Клюсс утверждает, что Ницше признавал нигилизм как способ отношения к действительности, а Достоевский опровергал его.

Темира Пэхмусс продолжает поиски постулатов экзистенциализма в творчестве русского писателя. Она полагает, что Ф. Достоевский рассматривал высшего творца как устроителя мироздания на основах всеобщей любви. Если человек творит добро, то он тем самым приближается к божественному первоначалу. Приблизившись к Божественному творцу посредством деятельной любви к ближнему и дальнему, человек получает возможность и самому преобразовывать окружающий мир по законам красоты и духовной гармонии.

Американский критик Л.Шестов также считал Ф.Достоевского основоположником экзистенциализма в философской мысли двадцатого столетия, объясняя это тем, что творчество русского писателя наполнено трагизмом одиночества отдельного человека в мире всеобщего отчуждения каждого от всех.

Об эстетике Ф.Достоевского пишет американский ученый Дж.Сканлан. Для него очевидна вера Ф.Достоевского в силу духовной красоты, которая способна искоренить зло и нравственные пороки в человеческой души. Критик, как писатель был убежден, «что художественная ценность литературного произведения предполагает оценку его как прекрасного» [10, с.73]. Истинная художественность всегда имеет нравственную основу и потому полезна для общества, ибо способствует его движению к добру и истине. Красота и художественность составляют ограниченное целое и служат духовному обновлению и гармонизации человеческого сообщества как такового. Красота, отделенная от художественности, лишенная нравственного посыла, может стать разрушительной силой и орудием самых низменных желаний и постыдных человеческих деяний.

Список литературы

1. Frank J. Dostoevsky: The miraculous years, 1865 - 1871. Princeton (N.J.), 1986.
2. Dryzhakova E. Вышел ли Достоевский из «Шинели»? // The New Review. № 249, December 2007. P. 209 - 225.
3. Belknap R. L. The Genesis of "The Brothers Karamazov": The Aesthetics, ideology and psychology of text making. Evanston (111.), 1990. По-русски: Бэлнеп Р. Генезис романа «Братья Карамазовы»: Эстетические, идеологические и психологические аспекты создания' текста / Пер. с англ. Л. Высоцкого. СПб., 2003.
4. Яковенко Б.В. Очерк американской философии. – Берлин, 2007. – с.8-9.
5. Jackson R.L. The testament of F. M. Dostoevski.1973. Vol. 1. №. P. 87-99.
6. Gibson A.B. The region of Dostoevsky. – Philadelphia, 1973 – 207 p.
7. Kelly A. Dostoevskii and the divided conscience // Slavic review. 1988. Vol. 47. P. 239-260.
8. Gustafson R.F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger / A study in fiction and theology. Princeton, N. J., 1986. По-русски: Густафсон Р. Ф. Обитатель и Чужак: Теология и художественное творчество Льва Толстого / Пер. с англ. Т. Бузиной СПб; Академический проект, 2003.
9. Клюсс Э. Образ Христа у Достоевского и Ницше / Достоевский в конце XX века. – М., 1996. – С. 471-500.
10. Scanlan J. P. Dostoevsky the thinker. Itaca and London, 2002: По-русски: Сканлан Дж. Достоевский как мыслитель / Пер. с англ. Л. Васильева и Н. Киреевой. СПб., 2006.